

Специализированная помощь детям с расщелиной губы и неба в России и в мире

Шатова Е.А., аспирант

кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы ИПСР
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова» Министерство здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), г. Москва, Россия

Актуальность исследования. Расщелины губы и неба, встречающиеся повсеместно во всех странах, были и остаются приоритетной задачей в мировой медицине и, в частности в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В современном мире проблемы, связанные с врожденной челюстно-лицевой патологией детей, являются одними из актуальных, решением которых занимаются многочисленные исследователи России и зарубежья [28]. С точки зрения специалистов, на сегодняшний день комплексная реабилитация детей с челюстно-лицевой патологией должна начинаться с момента, когда этот диагноз впервые ставится специалистом ультразвуковой диагностики. В России обязательно проведение скринингового исследования плода у беременных женщин.

Ключевые слова: расщелина губы и неба, дети, специализированная помощь, челюстно-лицевая хирургия, сестринский уход.

Specialized care for children with cleft lip and palate in Russia and in the world

Shatova E.A., post-graduate student

of the Department of nursing management and social work of the IPSR
SECHENOV First Moscow state medical University, Ministry of health of the Russian Federation
(Sechenov University) Moscow, Russia

Relevance of the study. Cleft lip and palate, which occur everywhere in all countries, have been and remain a priority in world medicine and, in particular, in dentistry and maxillofacial surgery. In the modern world, the problems associated with the congenital maxillofacial pathology of children are among the most urgent, the solution of which is engaged in numerous researchers in Russia and abroad [28]. From the point of view of specialists, to date, comprehensive rehabilitation of children with maxillofacial pathology should begin from the moment when this diagnosis is first made by an ultrasound diagnostic specialist. In Russia, it is mandatory to conduct a screening study of the fetus in pregnant women.

Keywords: cleft lip and palate, children, specialized care, maxillofacial surgery, nursing care.

Общая частота морфологических пороков развития у детей до 1 года составляет примерно 27,2 на 1000 населения. Около 60% из них выявляются в первые 7 дней жизни уже в родовспомогательных учреждениях. По данным ВОЗ, 4-5 % всех новорожденных имеют ту или иную патологию [2, 5].

Среди аномалий развития, ранняя диагностика и качественная коррекция которых служит решающим фактором профилактики тяжелых сопутствующих заболеваний, одно из ведущих мест занимают врожденные пороки челюстно-лицевой области (ЧЛО) – это расщелины губы и/или неба. В структуре антенатальной патологии они на втором месте. Среди аномалий развития ЧЛО эта патология занимает первое место [23; 30].

Согласно данным ВОЗ конкретно по данной патологии, то она встречается в 0,6-1,6 случая на 1000 новорожденных, и число таких пациентов во всем мире постоянно увеличивается. Так, в мире рождение ребенка с расщелиной губы и неба (РГН) составляет: в Европе – 1 случай на 500-1000 новорожденных, в США – 1:600; в Японии – 1:588, в Африке у негроидов – 1:2440. По данным Н.И. Neumann, в средней Европе это соотношение составляет 1:500. По статистическим

данным Министерства здравоохранения РФ, в России ежегодно рождается около 50 тысяч детей с врожденными пороками и аномалиями лица и черепа [16].

Частота врожденных пороков развития (ВПР) является важной характеристикой состояния здоровья населения. Инвалидность у таких детей наступает с момента рождения. Смертность, связанная с пороками, занимает 2-5 место в структуре детской смертности [27].

Отечественные и зарубежные специалисты едины во мнении, что РГН – это мультифакторная патология [23]. В публикациях зарубежных авторов основным фактором риска развития этой патологии является недостаток фолиевой кислоты у беременных и планирующих беременность женщин. И хотя, мультифакторная этиология является важным фактором врожденных патологий, другие изменяемые факторы риска включают ненадлежащее питание матери, употребление табака и алкоголя, самостоятельные прием медикаментов, а также ожирение во время беременности. Однако, исследование, проведенное под руководством ученых из Университета Ньюкасла

(Newcastle University), Великобритания, и Университета Бонна (Universität Bonn) в Германии показало, что варианты гена под названием GREM1 (Gremlin 1) повышают риск развития расщелины губы и неба. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

Несмотря на распространенность данной патологии, остается малоизученным качество жизни детей с РГН в разные возрастные периоды, влияние программ ранней реабилитации и сроков хирургической реабилитации на качество жизни детей с патологией ЧЛО.

Выраженность анатомических и функциональных нарушений при РГН зависит от формы, величины расщелины, возраста ребенка, сопутствующей патологии, проведенного лечения. При этом в разной степени нарушаются функции дыхания, сосания, глотания и звукообразования, что, в свою очередь, вызывает нарушения нормального функционирования многих систем организма ребенка, и его общего развития [1, 30].

Совокупность этих факторов, безусловно, может значительно снижать качество жизни детей, которое итак подвержено неблагоприятному влиянию из-за тяжести патологии, психоэмоционального состояния матери, семьи в целом, нередко приводит к пожизненной инвалидности. Часто бывает, что после адаптации родителей к рождению ребенка с врожденным пороком ЧЛО они сталкиваются с проблемой выбора тактики лечения – тактики хирургического лечения, предоперационной ортопедии и/или ортодонтии. В большинстве случаев, основную информацию о лечении ребенка родители находят в сети интернет и не всегда определяют правильный выбор и тактику. Единственным правильным решением в данном случае является обращение родителей в специализированный центр. И только специалисты центра могут правильно, точно и доходчиво объяснить суть предстоящего лечения [30].

Специализированная медицинская и социальная помощь детям с РГН должна начинаться в период планирования деторождения, или с первого обращения пациента или родителей больного ребенка в медицинское учреждение. В системе комплексной реабилитации детей с врожденной патологией ЧЛО огромное значение имеют мероприятия в послеоперационном периоде, направленные на восстановление соматического, неврологического, психологического статусов и речевого развития ребенка. Организация и проведение медико-социальной реабилитации детей с РГН сегодня возможны только в условиях специализированного центра с командой специалистов различного профиля: УЗИ – диагностика, детский челюстно-лицевой хирург, врач – неонатолог, врач – педиатр, врач – стоматолог – ортодонт, детский врач – стоматолог, логопед, врач – оториноларинголог, психолог, невролог, педагог, психолог, психиатр, сурдолог, реабилитолог, социальный работник, врач-генетик. Доступность таких центров является ключом к эффективной реабилитации [1, 5, 6, 30, 22, 27, 4].

Современная тактика при рождении детей с РГН в ведущих стоматологических клиниках РФ и за рубежом выглядит следующим образом: при рождении

ребенка с пороком ЧЛО в течение первых 3 сут. необходимо направить в Центр челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) экстренное извещение (специальная форма). После получения экстренного извещения руководитель Центра организует срочный выезд хирурга-стоматолога для проведения детального осмотра, определения объема необходимых мер для осуществления адекватного вскармливания ребенка и врача-ортодонта для решения вопроса об изготовлении obturatora по типу съемного протеза. Оптимальный протокол оперативного лечения пациентов, разработанный в НПЦ медицинской помощи МЗ РФ детям, включает следующие основные этапы: первичная хейлоринопластика (пластика верхней губы и носа) при любых видах расщелин верхней губы в возрасте от 1 месяца, пластика мягкого нёба в возрасте 6-8 месяцев, пластика твердого нёба в возрасте 12-14 месяцев, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти в возрасте 8-12 лет, реконструктивные операции (при необходимости) в любом возрасте. В Санкт-Петербургском Центре по лечению детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области и ринолалии совместно с челюстно-лицевыми хирургами НИДОИ им. Г. И. Турнера также была разработана схема комплексного лечения [2, 25].

В России юридически имеется достаточное количество республиканских центров, оказывающих квалифицированную специализированную медицинскую помощь детям с РГН. Успешно также работают региональные центры в Санкт-Петербурге, Перми, Уфе, Воронеже, Оренбурге и др. Объединение творческих организационных сил специалистов, занимающихся проблемой лечения детей с врожденной черепно-челюстно-лицевой патологией, детей с РГН, создание, как минимум региональных центров диспансерного наблюдения и учета пациентов, позволяет оказывать раннюю высококвалифицированную, специализированную, комплексную медицинскую помощь, что в свою очередь позволяет проводить раннюю медико-психолого-педагогическую и социальную реабилитацию маленьких граждан России [17].

Комплексную специализированную помощь дети с расщелиной губы и нёба, проживающие в Москве и Московской области, и их семьи могут получить в «Клиническом центре челюстно – лицевой, пластической хирургии и стоматологии» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ", ГБУЗ города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ", ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ", ГБУЗ «Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ», ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России.

В последние годы во всем мире отмечается тенденция раннего восстановления строения и функции измененных органов, направленная на устранение или уменьшение влияния факторов, препятствующих правильному развитию [3].

Оперативное лечение в ранние сроки является важнейшим этапом планового лечения пациента с врожденным пороком развития ЧЛО [31].

На сегодняшний день во всем мире проводятся исследования по совершенствованию ранней диагностики и адекватного лечения РГН, в частности: влияние различных тератогенных факторов, способствующих развитию внутриутробных пороков; выявление специфических иммуногенетических маркеров; разработка и использование способов иммунокоррекции и иммунореабилитации в комплексном лечении; совершенствование способов хейло- и уранопластики; совершенствование способов хирургического лечения остаточных дефектов вторичных деформаций. Основными способами лечения детей с РГН являются хирургические вмешательства по поводу устранения дефекта губы и неба – хейлопластика и ураностафиллопластика. Хейлопластика – это хирургическое вмешательство, направленное на устранение расщелины и восстановление анатомии и функций верхней губы. Согласно представленным данным автора, наиболее благоприятным возрастом для хейлопластики признано 6–12 месяцев [13, 29].

Игнатаева О.В. считает, что первичная хейло-ринопластика (пластика верхней губы и носа) при любых видах расщелин верхней губы проводится в возрасте с 1 до 6 месяцев, и предлагает свой протокол ведения пациентов с расщелиной губы и неба. Протокол включает следующие этапы. 1. Первичная хейло-ринопластика (пластика верхней губы и носа) при любых видах расщелин верхней губы в возрасте от 1 до 6 месяцев. 2. Пластика мягкого нёба (веллопластика) в возрасте от 6 месяцев. При сквозной расщелине верхней губы и неба – одновременно с хейлопластикой. 3. Пластика твёрдого нёба в возрасте 12–30 месяцев (до 2,5 лет). 4. Костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти по мере ортодонтической коррекции положения его фрагментов, чаще в возрасте 8–12 лет [11].

С 1972 г. на базе ГУЗ «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» г. Кемерово функционирует центр профилактики и лечения детей с врожденной патологией ЧЛО. В центре реализуется комплексный подход к реабилитации детей – инвалидов с привлечением специалистов широкого профиля: хирург, генетик, оториноларинголог, ортодонт, педиатр, логопед, психиатр [5].

В Самарской области помощь детям с патологией ЧЛО представлена комплексом мероприятий медико-социальной реабилитации, проводимой в Самарском центре реабилитации детей и подростков с врожденной и приобретенной челюстно-лицевой патологией, который работает на базе педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Комплексное лечение таких детей состоит из хирургического, ортодонтического лечения и логопедической коррекции речи. Так, после выписки из родильного дома в Центре проводится первый комплексный осмотр ребенка, включающий составление индивидуального плана

медицинской реабилитации, определение необходимости дохирургического ортодонтического лечения и первого этапа оперативного лечения, проводимого индивидуально для каждого ребенка. Пластика верхней губы (хейлоринопластика) проводится с 3-х месяцев, пластика неба (ураностафиллопластика) – с 1,5 лет, а двусторонняя хейлопластика – одновременно с 5-ти месяцев [16].

Лечение и реабилитация данной группы пациентов осуществляется в специализированных, многофункциональных центрах, в которых схема лечения и реабилитации основана на междисциплинарном взаимодействии специалистов. Примером такого центра в Свердловской области является ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум». Свердловский областной центр врожденной челюстно-лицевой патологии начал свою работу на основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР № 203 от 27.11.1990. В НПЦ «Бонум» г. Екатеринбурга внедрена система раннего выявления, в том числе пренатального скрининга, лечения и эффективной комплексной реабилитации детей со сложной врожденной и сочетанной патологией, основанная на принципах междисциплинарного системного подхода. В 2014–2015 гг. сохранилось преобладание расщелины неба над другими видами расщелин, при этом примерно в 1,5 раза уменьшилось количество пациентов, рожденных с расщелиной губы, неба и альвеолярного отростка. Введение хирургического пособия в виде альвеолопластики у пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба на базе НПЦ «Бонум» направлено не только на устранение дефекта, но и на восстановление идеальных контуров лица, нормальной речи, красивого и непрерывного зубного ряда. Представленная комплексная технология может быть рекомендована для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи в условиях профильных центров [9]. На схеме 1 представлен алгоритм комплексной реабилитации детей с РГН, разработанный в НПЦ «Бонум» г. Екатеринбурга.

В Ярославле было проведено клиническое исследование, по результатам которого, хирургическое лечение врожденных расщелин верхней губы было выполнено в возрасте 4–6 месяцев. Устранение остаточных деформаций носа может быть выполнено в дошкольном возрасте (5–6 лет) или предпубертатном периоде (10–12 лет). Заключительную риносептопластику с использованием приемов современной пластической эстетической хирургии проводят пациентам после завершения формирования лица (старше 16 лет), что позволяет получить стабильные результаты, улучшить психо-эмоциональное состояние пациентов и способствует их социальной реабилитации [3].

В Воронеже все новорожденные дети с РГН направляются в территориальный центр диспансеризации «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника», где им проводят веллопластику и хейлоринопластику [24].

Схема 1. Схема междисциплинарного взаимодействия в процессе оказания помощи детям с врожденной челюстно-лицевой патологией

Специализированная, высококвалифицированная помощь детям с данной патологией с участием всех специалистов оказывается в г. Алматы и в некоторых крупных городах. В то же время, специалисты всего мира единодушны во мнении, что дети с РГН нуждаются в комплексной реабилитации группой специалистов, объединенных в центре реабилитации таких детей. Алматинский центр реабилитации детей с врожденной и наследственной патологией ЧЛО функционирует с 1986 года. Ежегодно в Алматинском Центре на диспансерном учете находится более 1000 пациентов с РГН. Алматинский центр имеет тесную связь со всеми родильными домами города, центром медико-генетической консультации населения и другими лечебными учреждениями, оказывающими лечебно - профилактическую помощь новорожденному с РГН. Сразу после рождения ребенка с расщелиной сотрудник родильного дома сообщает об этом руководителю центра. Создается бригада в составе врача-ортодонта, челюстно-лицевого хирурга и зубного техника, которая выезжает в соответствующее лечебное учреждение. Первым этапом является осмотр новорожденного с расщелиной в родильном доме. Врач-неонатолог обеспечивает выбор и оптимальный способ кормления детей с данной патологией. Срок проведения хейлопластики должен определяться с учетом общего состояния ребенка, вида

расщелины губы, состояния тканей в области расщелины, степени нарушения у ребенка физиологических функций (дыхания, сосания и др.). В 1956 году Л.Е.Фролова опубликовала работу о возможности проведения оперативного вмешательства по поводу расщелины верхней губы на 2-3 день после рождения. Если операция не произведена в эти сроки, ее откладывают на 11-13 суток. Причины: физиологическая желтуха, падение веса, повышенная кровоточивость. Считается целесообразным в ранние сроки оперировать доношенных новорожденных с массой не менее 3000 г и не имеющих других пороков развития. Среди хирургов есть мнение, что увлекаться операциями у новорожденных по поводу врожденной расщелины не следует и проводить по строгим показаниям, что определяет челюстно-лицевой хирург вместе с неонатологом. Обобщив данные литературы по срокам операции при расщелине верхней губы, авторы пришли к заключению, что их можно сгруппировать на три: авторы считают оптимальным сроком операции детей в 8-10 месяцев, когда все части лица у ребенка достаточно развиты; оперировать пациентов в 1-6 месяцев, когда дети лучше переносят операцию, в более поздние сроки дети часто болеют разными болезнями и организм их плохо переносит операцию; оперировать на 2-3 или с 11-13 суток после рождения, полагая, что в дальнейшем будет более

правильно развиваться зубочелюстная система. Сулиев Т.К. и соавт., полагают, что оптимальным сроком для проведения первичной хейлопластики (кроме периода новорожденности) является возраст 4-6 месяцев. В послеоперационном периоде таким детям проводятся симптоматическое лечение, тщательный уход [27, 19, 26].

В настоящее время Одесский центр детской челюстно-лицевой хирургии – это коллектив единомышленников, в котором успешно сочетается опыт ветеранов и энергия молодых специалистов в деле реабилитации детей с врожденной патологией ЧЛО. Залогом успешной работы клиники стало такое сотрудничество врачей Института стоматологии и стоматологического факультета Одесского медицинского института. М. И. Пирогова. Так, начиная с 1998 года Центр активно сотрудничает с международной организацией, которая предоставляет гуманитарную помощь детским домам, домам малютки и интернатам «Всемирная помощь детям» US AID (USA) ВОЗ и рядом других международных гуманитарных фондов, работающих в Украине. Непосредственное участие в реализации программ реабилитации детей с РГН реализовано через сотрудничество с такой международной организацией как Operation Smile (USA). В связи с перечисленными фактами, авторы считают подробно представить проблему реабилитации детей с врожденной патологией губы и неба с позиции междисциплинарного подхода, реализованного в течение уже более 50 лет в ГУ «Институт стоматологии НАМН Украины» и стоматологическом факультете Одесского национального медицинского университета [8].

В основе работы Центра им. В.Ф. Войно-Ясенецкого лежит принцип ранней медицинской реабилитации детей врожденными пороками ЧЛО. На основании этого реализуется комплекс лечебно-профилактических мероприятий в различные возрастные периоды [22]. Полученные результаты исследования Пригько А.Г. и соавт., подтверждают, что выполнение первичной хейлопластики в ранний неонатальный период позволяет быстрее нормализовать формирование и развитие лицевого скелета, физиологию кормления, психоэмоциональное состояние в семье. Кроме того, разработка и внедрение в клиническую практику алгоритма комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи детям с РГН, направлены на снижение сроков инвалидизации и улучшение качества жизни.

В последние годы изменились сроки и принципы оказания комплексной помощи детям с РГН. Среди множества рекомендаций наиболее удачной является предложенная проф. Ад.А. Мамедовым и соавторами комплексная программа реабилитации детей с данной патологией (2011). Авторы выделяют пренатальный и период новорожденности, как оптимальные сроки начала реабилитации для достижения повышения качества жизни детей – инвалидов и повышения уровня их психосоматических возможностей. Госпитализация матери в родильный дом непосредственно перед родами, с последующим переводом ребенка в отделение хирургии новорожденных для выполнения первого хирургического этапа реабили-

тации на 3-5-7-е сутки жизни ребенка [6]. В отечественной литературе это самые ранние сроки проведения оперативного вмешательства в рамках ранней комплексной реабилитации детей с врожденной патологией ЧЛО.

Подробный послеоперационный уход за пациентами с РГН представлен в публикации автора Гричанюк Д.А.

У детей с РГН нарушена функция звукообразования, а речь – важное условие и средство коммуникации, обеспечивающее социальное взаимодействие между детьми: контакты, общение, обмен информацией.

Реабилитация больных с РГН является не только медицинской, но и социальной проблемой. Тяжесть анатомических нарушений, функциональных и косметических прослеживается у таких детей со дня рождения. Наиболее трудно устранимыми являются – нарушение эстетики лица, нервно – психической сферы, и, конечно же, нарушения речи [14].

Токарев П.В. и соавт., представили в своей публикации речевой паспорт. Он состоит из 13 основных блоков, условно разделенных на общую (данные пациента), медицинскую (5 блоков) и логопедическую (7 блоков) части. Речевой паспорт содержит в себе сведения о ребенке и его семье, анамнез, диагнозы (в том числе и подробности протекания родов, беременности, особенности грудного вскармливания), описание особенностей строения артикуляционного аппарата (характеристики развития и формирования неба, уздечек, языка, прикуса), общее описание речи (тембр голоса, звучание, интонации), особенности произношения ребенком сложных звуков в начале, середине и конце слов, а также данные, касающиеся оценки общего словарного запаса, психомоторного, физического и познавательного развития детей.

Необходимость ведения речевого паспорта ребенка обусловлена важностью фиксации в одном месте всей работы логопеда, исходных данных, результатов первого обследования, динамики речевого развития и конечного результата. Он является связующим звеном между врачом и логопедом, что значительно улучшает эффективность работы. Данная разработка позволяет совершенствовать комплексную реабилитацию детей с врожденной патологией ЧЛО. Кроме того, введение во врачебно-логопедическую работу речевого паспорта поможет значительно ускорить и облегчить этапы диагностики и обследования речевого нарушения ребенка, и позволит выбрать оптимальный метод коррекционной работы. Разработанный авторами речевой паспорт предполагает мультидисциплинарный подход к ребенку, раннее выявление и лечебно-реабилитационную помощь, а также он является связующим звеном между здравоохранением, логопедией и педагогикой. Заполнять данные речевого паспорта на различных этапах лечения и реабилитации ребенка могут как педиатр, невролог, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, так и логопед, логопед-дефектолог [31].

Кроме того, для оказания успешной реабилитационной помощи ребенку, каждому из узких специалистов необходимы полные сведения о ходе проведенного лечения и этапы дальнейшей реабилитации.

Изучение структуры заболеваемости явилось основой создания специализированной электронной карты. Электронная карта отражает все нозологические формы и клинические проявления патологии, а также виды оказываемой помощи. Аппарат определяет возможные последующие осложнения, возникающие в ходе и после лечения и характерные им сопутствующие заболевания. На основании проведенного структурного анализа разработано техническое задание по созданию программного продукта, в виде электронной карты пациента с врожденной челюстно – лицевой патологией. Электронная карта создана на широко тиражируемых универсальных программных средствах, которыми оснащен каждый компьютер, а именно на основе программы «Access». Не требует специальной компьютерной подготовки от специалиста, кроме общей компьютерной грамотности. Программа электронной карты входит в пакет «Microsoft office» и находится на пике универсализма, совместима с другими программами и любыми компьютерными средствами [29].

Несмотря на успехи, достигнутые отечественными и зарубежными клиницистами в области реабилитации пациентов с РГН, существенная часть проблем лечения данного контингента больных сложны, многогранны и не решены до конца, они остаются по-прежнему актуальными в России в связи с недостаточно квалифицированной, специализированной помощью детям с такой патологией [17, 25, 30].

Сравнивая проблему реабилитации больных с РГН с другими видами стоматологической патологии, в глаза бросается необходимость комплексного подхода в реабилитации этих детей с участием врачей всех стоматологических специальностей. Сложившаяся ситуация диктует необходимость совершенствования процесса реабилитации детей с врожденной патологией как проблемы, требующей комплексного подхода с обязательным привлечением врачей всех стоматологических специальностей, работающих в условиях специализированных клиник (центров) [8].

Проведя подробный анализ отечественных исследований, обращает на себя внимание то, что огромное количество научных статей посвящено диагностике, лечению и комплексной реабилитации детей с РГН, также говорится о командах специалистов, но не уделено должного внимания профессиональной деятельности среднего медицинского персонала по данному вопросу.

Оптимизация отечественной системы здравоохранения значительно повысила спрос на квалифицированный средний медицинский персонал, который был бы способен самостоятельно предоставить качественный сестринский уход, но, несмотря на проводимые реформы, проблема недостатка кадров сестринского персонала остается не решенной и в настоящее время. В лечении и комплексной реабилитации детей с РГН средний медицинский персонал, от которого во многом зависит качество и эффективность предоставляемых услуг, играет одну из ведущих ролей в решении задач по оказанию медико-социальной помощи таким пациентам.

В Российской Федерации весь уход за ребенком с РГН – это обязанности врача-педиатра, врача челюстно-лицевого хирурга, врача – стоматолога. Врачи не готовы делегировать часть полномочий среднему медицинскому персоналу, в пределах компетенций медицинской сестры, чтобы разгрузить свое рабочее время.

Типичными проблемами родителей, дети которых родились с врожденным пороком ЧЛЮ, Paul Martin считает следующие: неэффективное очищение дыхательных путей; несбалансированное питание: потребление питательных веществ недостаточно для удовлетворения метаболических потребностей; беспокойство и тревога родителей; недостаток знаний: отсутствие или недостаток когнитивной информации, связанной с конкретной темой; психологическая проблема семьи; риск получения травмы.

В нашей стране эти проблемы родителей до сих пор решают врачи – специалисты. Целесообразно делегировать полномочия врачей – хирургов, врачей – стоматологов, педиатра на специально подготовленный и обученный средний медицинский персонал.

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются родители, с появлением в их семье ребенка с РГН – это кормление [15].

В проведенном исследовании Андреевой О.В., говорится о том, что при первичном осмотре хирург-стоматолог устанавливает точный диагноз, определяет состояние физического развития ребенка и группу риска развития сопутствующих заболеваний, дает рекомендации по характеру и способу вскармливания. При этом врач рекомендует настойчивое прикладывание ребенка к груди, вырабатывание у матери терпения при его кормлении, обучает сцеживанию остатков молока с тем, чтобы дольше сохранять лактацию.

В случаях, когда грудное вскармливание осуществить невозможно, обучает медперсонал и мать ребенка кормлению с соски или ложечки (соска должна быть длинной, чтобы закрыть дефект и создать лучшие условия для акта сосания, в ней должно быть несколько отверстий, наиболее адаптированными являются соски фирмы NUK).

Charlotte W. Lewis в своем исследовании говорит о том, медицинская сестра – обязательный член междисциплинарной команды по лечению и наблюдению за пациентами с РГН. Медицинских сестер из междисциплинарной бригады называют специализированные медсестры. В США, Великобритании, Германии медицинская сестра должна взять на себя ответственность за предоставление следующих услуг, основанных на потребностях ребенка и типичных проблемах родителей: она должна оказывать помощь при кормлении ребенка, обеспечить еженедельную оценку потребления питательных веществ и набора веса в течение первого месяца жизни, провести инструктаж родителей детей с нарушенными дыхательными путями по технике поддержания дыхательных путей, продемонстрировать введение назогастральной трубки при необходимости кормления ребенка, таким образом, организовать проведение аудиоскрининга новорожденному как можно скорее, предоставлять методические и учебные материалы по кормлению; предложить информацию по

выбору специальных устройств для кормления ребенка с РГН.

Постоянные образовательные программы для сестринского персонала клиник по месту жительства, а также в отдаленных районах улучшают уход за пациентами и облегчают своевременное направление родителей пациентов в специализированные центры междисциплинарного ведения пациентов. Медсестры должны быть проинструктированы по послеоперационному уходу, например, по накладыванию ограничителей рук для ребенка, кормлению, уходу за дыхательными путями, обезболиванию, уходу за послеоперационной раной, адаптации пациента и семьи, а также инструкциям, которые должны быть даны семье по особенностям ухода в домашних условиях. Они помогают координировать уход, предоставляют периоперационные консультации и помогают контролировать психосоциальные проблемы родителей. При необходимости они могут также проводить профилактическую работу с населением по типу Школ здоровья, и ссылаться на ресурсы Клиники. Одной из важнейших функций медсестер в зарубежной практике и других специалистов является предоставление подробных инструкций по кормлению и поддержка родителей детей с РГН.

Letizia Perillo также подробно описывает роль медицинской сестры в уходе за детьми с РГН в своем исследовании: роль сестринского персонала в уходе за пациентами и семьями включает семейное образование, ведение пациентов, должность медицинской сестры включена в междисциплинарную команду, помощь в кормлении младенцев, профилактическое консультирование, проведение исследований и первичную медицинскую помощь детям и их семьям.

Зарубежные авторы подробно описывают междисциплинарный подход в лечении пациентов с РГН.

Междисциплинарная команда – это группа опытных и квалифицированных специалистов из медицинских, хирургических, стоматологических и смежных медицинских областей, работающих в междисциплинарной и скоординированной системе. Координация медицинской помощи необходима из-за ряда факторов, которые должны учитываться при принятии решений о лечении и комплексной реабилитации пациентов.

В состав междисциплинарной команды входят: неонатолог, врач – анестезиолог, генетик, невролог, нейрохирург, медицинская сестра, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, отоларинголог, педиатр, детский стоматолог, логопед, психиатр, психолог, социальный работник. Основная роль междисциплинарной команды специалистов заключается в обеспечении комплексного ведения пациентов для обеспечения качества и непрерывности ухода за пациентами. Также команда обеспечивает образовательные программы для персонала больниц и сотрудников звена первичной медицинской помощи, касающиеся питания и других важных аспектов ранней медицинской помощи детям с черепно-лицевыми аномалиями. Мы видим, что медицинская сестра является членом междисциплинарной команды, в отличие от состава такой команды в России.

Оперативные вмешательства в Италии по поводу устранения дефекта губы и неба выполняются в возрасте 3 месяцев или 12 месяцев в зависимости от общего состояния ребенка, а вторичный альвеолярный костный трансплантат – в возрасте от 9 до 12 лет [38].

Качественное исследование Nelson et al с участием 31 родителей выявило, что работа с междисциплинарной бригадой достаточно информативна и имеет положительные результаты. Это исследование уделяет основное внимание роли клинической медсестры-специалиста, как социального и методического помощника семьям с детьми, родившимися с РГН. Клиническая медсестра-специалист должна принимать важные решения относительно распространения информации и содержания информации между междисциплинарной бригадой и родителями в доступной форме. Настоящие результаты подтверждают эмоциональную, социальную и информационную поддержку, которую служба «cleft» предлагает родителям, чьи дети родились с РГН, кроме того, подчеркивают роль междисциплинарной бригады в лечении и комплексной реабилитации таких детей [41].

Уход за детьми с РГН, по мнению зарубежных специалистов, должен координироваться командой, но должен предоставляться на местном уровне, когда это возможно; однако сложные диагностические и хирургические процедуры должны быть произведены в крупных центрах с соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

Трудности с речью – это также типичная проблема для пациентов с РГН, после эстетических проблем. Многим пациентам после операции требуется логопедическая терапия. Логопед многократно оценивает развитие речи и организует необходимую логопедическую терапию.

Таким образом, высокий уровень частоты врожденных пороков развития ЧЛЮ, отсутствие единой системы междисциплинарной регистрации, несмотря на открытие отделений челюстно-лицевой хирургии во всех регионах России и наличия региональной системы комплексной реабилитации, недостаточная информированность врачей и родителей обуславливает несвоевременное оказание специализированной помощи детям с данной патологией. Это подтверждает анализ амбулаторной и стационарной помощи детям с РГН в Чувашской республике, проведенный Игнатъевой О.В., который выявил нарушения сроков этапной реабилитации, связанные с недостаточностью информированности врачей-педиатров.

Как мы видим, в нашей стране появляется необходимость специальной подготовки специалистов со средним медицинским образованием, в том медицинских сестер детских отделений челюстно-лицевой хирургии. Опыт многих стран таких, как: США, Канада, Великобритания, Швеция, показывает, что количественное увеличение персонала, хорошее финансирование и материальное обеспечение стоматологической помощи недостаточно, чтобы изменить сложившуюся ситуацию с заболеваемостью и инвалидностью детей с РГН. Очевидно, что недостаточно только комплексных научных исследований, кото-

рые касаются организационных форм работы, вопросов рационального использования труда врача и среднего медицинского персонала в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Необходима специальная подготовка медицинских сестер для работы с детьми с РГН.

Несмотря на широкое освещение данной проблемы в научной литературе отечественной и зарубежной, к сожалению, до настоящего времени недостаточно изучены такие важные аспекты как: мотивация среднего медицинского персонала к работе в данных отделениях, причины, по которым медицинские сестры выбирают работу в той или иной медицинской организации, не определены приоритетные направления работы этих отделений. Не выявлены и

не изучены медико-социальные факторы, которые влияют на работу с населением среднего медицинского персонала. Управление качеством трудовой деятельности среднего медицинского персонала в стоматологии и в челюстно-лицевой хирургии возможно лишь тогда, когда его деятельность изучена, структурирована, нормирована. Следовательно, решение всех этих задач возможно только с использованием разработанных конкретных медико-социологических исследований. Но к сожалению проблемы, которые связаны с профессиональной деятельностью среднего медицинского персонала детских отделений ЧЛО, пока еще не получили должного освещения в литературе [21].

Литература:

1. Абдурахмонов А.З., Субханов С.С., Постников М.А., Абдурахимов А.Х., Ворожейкина Н.А. Комбинированные мероприятия и реабилитация больных с односторонней расщелиной губы и неба до и после хирургического вмешательства//Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 3, 2018. С. 97-106.
2. Андреева О.В. Поэтапная реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба//Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 3. – С. 269-275.
3. Бессонов С.Н. Хирургическое лечение деформаций носа у пациентов с расщелинами верхней губы/Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С. 28-31.
4. Богородицкая А.В., Сарафанова М.Е., Радциг Е.Ю., Притыко А.Г. Тактика ведения детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба: междисциплинарная проблема/Педиатрия//Том 94, № 3, 2015. С. 78-81.
5. Булгакова Е.А., Богомоллова Н.Д., Цитко Е.А. Оценка эффективности деятельности центра профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области/Медицина в Кузбассе//Т.12, № 3, 2013. С. 19-25.
6. Волков Ю.О., Мамедов Ад.А., Стебелева Ю.В., Ахметханов С.А., Оджагуллиева Г.Эльхан. Междисциплинарный подход при лечении детей с расщелиной губы и неба в условиях детской многопрофильной больницы/Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С. 37-38.
7. Гричанюк Д.А., Чуйкин С.В., Давлетшин Н.А., Макушева Н.В. Хирургическое лечение врожденной расщелины верхней губы у детей/Стоматология детского возраста и ортодонтия. Проблемы стоматологии. 2018, т. 14, № 1. С. 99-105.
8. Гулюк А.Г., Коган Л.Б., Демид О.И., Крикляс В.Г., Дмитриева Н.Б. Медико-социальная реабилитация детей с врожденной патологией лица/ «Вестник стоматологии», № 2, 2015 г. С. 54-60.
9. Ершова О.Ю., Долгополова Г.В., Блохина С.И. Технологический процесс оказания комплексной помощи пациентам с расщелиной альвеолярного отростка на этапах подготовки, оперативного лечения и послеоперационной реабилитации/Детская хирургия//21 (5), 2017. С. 258-261.
10. Ершова О. Ю., Меньшикова Е.В. Врожденные пороки развития лица, врожденные расщелины верхней губы и неба у детей (методические рекомендации) Екатеринбург, 2016. С. 41-42.
11. Игнатьева О.В. Врожденные расщелины верхней губы и неба у детей в чувашской республике // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=9615> (дата обращения: 18.02.2021).
12. Игнатьева О.В., Краснов М.В., Анохина А.В. Врожденные расщелины верхней губы и неба у детей в Чувашской Республике и оптимизация их лечения/ Acta medica Eurasica. 2015. № 3. С. 16-22.
13. Иноятов А.Ш., Камбарова Ш.А., Шаропов С.Г., Эркинова Н.Э. Клинико-иммунологическая оценка эффективности местного применения Деринат при хейлопластике/Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. № 4 (15), Т. 3, 2016. С. 130-135.
14. Калинина А.И. Ортодонтическая коррекция речевых нарушений у детей после хейлоуранопластики/Диссер. на соискание ученой степени к.м.н., Москва, 2019 г.
15. Касимовская Н.А., Шатова Н.А. Особенности кормления ребенка с врожденной расщелиной губы и неба// Danish Scientific Journal № 19.- 2018 г. – С. 32 – 36.
16. Кольванов А.А., Серегин А.С. Особенности комплексной реабилитации детей с врожденной челюстно-лицевой патологией (на примере Самарской области)/Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), № 7 (52), 2018. С. 52-54.
17. Мамедов Ад.А. Лечение детей с врожденной расщелиной губы и неба в современных условиях развития здравоохранения России/ Вестник Российской Академии естественных наук. 2007, 4. С. 69-74.

18. Мамедов А.А., Макленнан А. Б. Пренатальная диагностика и ее значение в комплексном лечении детей с расщелиной губы и неба в периоде новорожденности/DENTAL MAGAZINE №7 (163), 2017. С. 28-35.
19. Нурмаганов С.Б. Современные инновационные технологии в области пластической хирургии, введенные в клинику детской челюстно-лицевой хирургии/Вестник КазНМУ, № 5 (2), 2013 г. С. 129-135.
20. Олейник Т. В., Савин А. Б., Шатова Е. А. Сестринская деятельность на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба [Текст] // Новые задачи современной медицины: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2019 г.). – Казань: Молодой ученый, 2019. – URL <https://moluch.ru/conf/med/archive/331/15007/> (дата обращения: 19.02.2021).
21. Первушина О.А. Средний медицинский персонал в стоматологии с позиций оптимизации работы // Вестник новых медицинских технологий. – 2016. – Т.23. – № 4. – С. 276-279.
22. Притыко А.Г., Сулейманов А.Б. Раннее оперативное лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба/ «Московская Медицина», выпуск № 6 (34), 2019. С. 84.
23. Редько А.Н., Пильщикова В.В., Васильев Ю.А. Сравнительный эпидемиологический анализ спектра сопутствующих заболеваний у детей с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области крупного региона РФ/Вестник новых медицинских технологий, электронный журнал //2018, № 6. С. 9-15.
24. Салмина Е.А. Расщелина верхней губы и неба, частота встречаемости в г. Борисоглебск Воронежской области / Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 2018. Volume 8. Issue 9. 432.
25. Степанова Ю.В., Цыплакова М.С. Основные направления в комплексной реабилитации детей с врожденными расщелинами губы и неба. – Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. – 2013. – Том 1. – Выпуск 1. – С. 36 – 43.
26. Супиев Т.К., Кожабекоев Е.М., Негаметзянов Н.Г., Катасонова Е.С. Инновационный метод дооперационной подготовки детей с врожденной сквозной расщелиной верхней губы и неба/Вестник КазНМУ, № 5 (2), 2013. С. 123-128.
27. Супиев Т.К., Негаметзянов Н.Г., Катасонова Е.С., Кожабекоев Е.М. Неотложная медицинская помощь детям с врожденной расщелиной верхней губы и неба/ Вестник КАЗНМУ //№ 2, 2012. С. 161 – 166.
28. Таалайбеков Н.Т., Ешиев А.М. Повышение качества реабилитации детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба/Инновации в науке СибАК//№ 3 (52), 2016. С. 114-119.
29. Таалайбеков Н.Т., Ешиев А.М. Статистика рождаемости детей с врожденными пороками развития и использование современных технологий в реабилитации/ «Молодой ученый», № 3 (107), 2016. С. 310-312.
30. Токарев П.В., Шулаев А.В., Плаксина Л.В. Комплексный подход в лечении детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в Республике Татарстан/Вестник современной клинической медицины, 2015, том 8, вып. 3. С. 52-56.
31. Токарев П.В., Шулаев А.В., Салеев Р.А., Токарева Л.В., Гайсина Е.А. Применение речевого паспорта в реабилитации детей с врожденными челюстно-лицевыми пороками развития / Стоматология детского возраста, профилактика и ортодонтия. Проблемы стоматологии, 2019, том 15, № 2, С. 79-83.
32. Шатова Е.А. Профессиональная деятельность медицинской сестры в комплексной реабилитации детей с расщелиной губы и неба в России и мире/L Международная научная конференция Актуальные вопросы развития науки в мире // «Евразийское Научное Объединение», № 4 (50), Апрель, 2019. С. 168-172.
33. Шатова Е.А. Участие медицинской сестры в кормлении детей с врожденной расщелиной губы и неба/ LIII Международная научная конференция Теоретические и практические вопросы современной науки // «Евразийское Научное Объединение», № 7 (53), Июль, 2019. С. 108-116.
34. Шатова Е.А. Вопросы участия медицинской сестры в междисциплинарной бригаде, осуществляющей комплексную реабилитацию детей с врожденной расщелиной губы и неба/ LVII Международная научная конференция Научные исследования и разработки // «Евразийское Научное Объединение», № 11 (57), Ноябрь, 2019. С. 195-199.
35. Ludwig K. U. et al. Meta-analysis Reveals Genome-Wide Significance at 15q13 for Nonsyndromic Clefting of Both the Lip and the Palate, and Functional Analyses Implicate *GREM1* As a Plausible Causative Gene // PLoS Genet. – 2016. – Т. 12. – №. 3. – С. e1005914.
36. Parameters For evaluation and treatment of patients with cleft lip/palate or other Craniofacial anomalies Official publication of the American cleft palate-craniofacial association revised edition november 2009.
37. Cleft Lip and Palate CRITICAL ELEMENTS OF CARE Produced by The Washington State Department of Health Children and Youth with Special Health Care Needs Program and Seattle Children's Hospital Craniofacial Center Seattle, Washington Sixth Edition, Revised 2018.
38. Letizia Perillo, Fabrizia d'Apuzzo, Sara Eslami and Abdolreza Jamilian // Cleft Lip and Palate Patients: Diagnosis and Treatment // IntechOpen, 2017.
39. Charlotte W. Lewis, MD, MPH, FAAP, a Lisa S. Jacob, DDS, MS, b Christoph U. Lehmann, MD, FAAP, FACMI, c SECTION ON ORAL HEALTH. The Primary Care Pediatrician and the Care of Children With Cleft Lip and/or Cleft Palate PEDIATRICS Volume 139, number 5, May 2017:e20170628.
40. Mustafa Gazi Uçar, Tolgay Tuyan İlhan, Ayhan Gül, Zekiye Soykan Sert, Çetin Çelik. Cleft lip and cleft palate: a disease with multiple risk factors in a pregnant woman/ Uçar MG et al. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2015 Volume 4 · Issue 6 Dec;4(6):2044-2046.
41. Aidan Searle, PhD, CPsychol Patricia Neville, PhD Sara Ryan, PhD Andrea Waylen, PhD The Role of the Clinical Nurse Specialist From the Perspective of Parents of Children Born With Cleft Lip and/or Palate in the United Kingdom/ Clinical Nurse Specialist, May/June 2018. 121-128.

42. Электронный ресурс: <http://www.med24info.com/books/genetika-dlya-vrachey/blok-informacii-4-vrozhdeni-e-poroki-razvitiya-na-primere-rasschelin-gub-i-ili-neba-18720.html> (Дата обращения: 24.02.2021).